

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, PLURALISMO POLÍTICO E DIREITO DE MANIFESTAÇÃO

outubro 28, 2021 por a pena do pavão, publicado em jurídico, opinião, política

Ano 09 – vol. 10 – n. 72/2021

O Brasil virou uma pátria de confusão estimulada por ideologias. O vitimismo é um discurso que normalmente se expande geralmente após a “vítima” ter se insurgido contra algo ou alguém. Não é regra, mas há fatos que sobejam. É quando começam os insultos e os “cancelamentos”.

O fato do momento é um jogador de vôlei que se posicionou em torno de heróis em quadrinhos terem sido anunciados em versões gays. Se é que eu tenha compreendido bem porque nos meios de comunicação (e não importa o lado) está difícil dar credibilidade.

Logo a opinião foi execrada. Os patrocinadores do time do atleta e cidadão protestaram. Como sempre, mais preocupados com o consumidor e, portanto, com suas imagens e (porque não dizer) os lucros. O time afastou o atleta. As redes sociais logo exultaram a atitude.

Vamos ver se considero o assunto de modo a contribuir ao debate democrático. Não a insultos e discriminações. No mundo civilizado o diálogo é o melhor remédio.

No Brasil a Constituição da República assegura que todos são iguais perante a lei. Assegura, também, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. De igual modo o direito de manifestação é fundamental no texto, sendo as pessoas responsáveis pelos excessos cometidos.

Todas estas previsões sucedem dois fundamentos constitucionais que são indispensáveis ser conhecidos: a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político.

Pelo que eu entendi o cidadão não disse que era contra orientações sexuais, mas defendeu a sexualidade de seus heróis em quadrinhos que sempre foram destacados pela força e virilidade masculina. Disso surge uma pergunta: Afinal, o preconceito foi do cidadão atleta ou do criador dos personagens em quadrinhos?

A orientação sexual de cada homem ou mulher, como previstos pela Constituição, não é matéria que seja da alçada do Estado. A opção é de livre escolha e como tal deve ser respeitada. Mas não pode ser imposta como se fosse norma vigente.

Ora, a liberdade, como princípio, exatamente porque permite que existam opções sexuais é a mesma que assegura o direito de opinião. E o motivo é simples. Não há liberdade mais importante do que outra. Existe, sim, a ponderação de liberdades para efeito de assegurar, sempre, a dignidade da pessoa humana.

Note o leitor que o fundamento constitucional é a dignidade da pessoa humana, portanto, na sua integralidade enquanto ser, quaisquer que sejam suas orientações sexuais.

Assim como a dignidade da pessoa humana (que eu ensino como filtro hermenêutico constitucional) é fundamento constitucional o pluralismo político que, do mesmo modo, merece consideração.

A Constituição da República de um Estado de Direito que se anuncia como democrático ao eleger o pluralismo político como fundamento o faz com o compromisso de que coexistam opiniões adversas, contrárias, oponentes, contrapostas, enfim, pretende que as pessoas possam ter a liberdade de pensar diferente, porque não são robôs, embora assim muitos ajam ao perder o senso crítico, seja pela repetição automática de que se tornam dependentes, seja pela conveniência e convivência de ficar ao lado dos discursos politicamente corretos.

Fique claro. Pluralismo político não significa pluralismo partidário. Este é um conjunto de associações políticas por nós financiados e com mais vícios do que virtudes. É o que a mídia tem apresentado nas últimas décadas.

Retomando, assim, o argumento, a liberdade de opinião como direito e a orientação sexual como direito podem e devem conviver pacificamente. Nem a opinião pode ser discriminatória nem a opção sexual obrigatória de modo a que sobre o assunto não possa ser falado. Ser contra algo ou ser a favor de algo é típico do sistema democrático. Estabelecer discursos permitidos ou não, desde que não sejam discriminatórios, cerceaduras de direitos ou que envolva racismo, outra coisa não é senão um autoritarismo de preconceitos que se traduz em totalitarismo, porque devendo prevalecer um único discurso.

Este tipo de comportamento, jamais deve ser esquecido, foi uma das ferramentas utilizadas pela propaganda de dizimou milhões de pessoas porque “ousavam pensar diferente”.

As pessoas são diferentes, tem o direito de ser, tem suas opções pessoais, mas em nome delas devem saber conviver com as contrárias, porque a sociedade não é composta de “gente uniforme”. Por isso as forças militares possuem fardamento. Por isso as instituições de internação penal tem fardamento. Por isso que hospitais tem fardamento etc.

Em uma sociedade como a brasileira erigir-se como liberdade apenas o que as convicções de uma fatia dessa mesma sociedade defende é uma espécie de discriminação reversa, um “preconceito permitido”, quando os limites estão no bom senso, na Constituição e nas leis.

Se o super-homem passou a se apaixonar por um rapaz ou outro super-herói, ou se a mulher maravilha se apaixonou por uma moça é escolha do criador dos personagens. Mas existiram gerações que foram embaladas exatamente por concepções dos mesmo criadores das ficções que se aproveitam do momento e estimulam o embate esquecendo-se, convenientemente, que a diversidade é uma questão que não pode e nem deve ser tratada de costas para o pluralismo político.

Se você, caro leitor, não conseguir compreender e aceitar o pluralismo político não me fale de diversidade. Você não passa de um autoritário de detesta a liberdade porque só aceita uma versão dos fatos: a que lhe é doce é conveniente.

com a tag constituição, democracia, poder, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

ALMADA, ALEM DO MAR, AO CÉU

PRÓXIMO POST

A REPÚBLICA E O BUMERANGUE

UM COMENTÁRIO EM “DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, PLURALISMO POLÍTICO E DIREITO DE MANIFESTAÇÃO”

Manoel Ferreira Ramos

outubro 28, 2021 às 9:20 pm | [editar](#)

Maravilha de texto, professor! Hoje só podemos nos posicionar com segurança se essa posição não contrariar ninguém!

Carregando...

Responder

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)